
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 61

DOI 10.5281/zenodo.11545297

ПРИМЕНЕНИЕ СЕРТРАЛИНА ПРИ ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ СОСТОЯНИЯХ ПОДРОСТКОВ

THE USE OF SERTRALINE IN ANXIETY-DEPRESSIVE STATES IN ADOLESCENTS

МАРКЕЛОВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

Чувашский государственный университет.

ШАРИНКИНА КАРИНА АЛЕКСЕЕВНА,

Чувашский государственный университет.

ШУМИЛОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА,

старший преподаватель,

Чувашский государственный университет.

MARKELOVA EKATERINA SERGEEVNA,

Chuvash State University.

SHARINKINA KARINA ALEKSEEVNA,

Chuvash State University.

SHUMILOVA NADEZHDA ALEXANDROVNA,

Senior Lecturer,

Chuvash State University.

В данной рассмотрена доказательная база для применения сертралина при различных психопатологиях детского и подросткового возраста. Проанализирован механизм действия сертралина. В ходе статистического исследования изучен 21 пациент в возрасте от 14 до 16 лет, поступивших в БУ «Республиканскую психиатрическую больницу» города Чебоксары с июля по декабрь 2023 года и оценено наличие положительных результатов действия антидепрессанта. Охарактеризована динамика состояния пациентов. Сделан вывод о безопасности данного препарата для применения у детей и подростков, а также о его преимуществах перед другими антидепрессантами.

This article examines the evidence base for the use of sertraline in various psychopathologies of childhood and adolescence. The mechanism of action of sertraline is analyzed. During the statistical study, 21 patients aged 14 to 16 years who were admitted to the Republican Psychiatric Hospital in Cheboksary from July to December 2023 were studied and the presence of positive results of the antidepressant was assessed. The dynamics of the patients' condition is characterized. It is concluded that this drug is safe for use in children and adolescents, as well as its advantages over other antidepressants.

Ключевые слова: *сертралин, тревожно-депрессивное расстройство, подростки, антидепрессанты, терапия.*

Key words: *sertraline, anxiety-depressive disorder, adolescents, tidepressants, therapy.*

Сертралин – это антидепрессант из класса селективных ингибиторов обратного захвата серотонина (СИОЗС), который широко известен отечественным психиатрам как высокоэффективный препарат с широким спектром действия [4, с. 34-39].

Цель исследования – провести анализ статистических данных применения сертралина среди подростков, находящихся на амбулаторном лечении в БУ «Республиканская психиатрическая больница» города Чебоксары, и оценить наличие положительных результатов действия антидепрессанта.

Сертралин активно используется для лечения различных видов депрессий, включая униполярные и биполярные. В случае биполярной депрессии сертралин часто комбинируют с нормотимическими препаратами [10, с. 262-270].

За время изучения этого препарата было проведено множество рандомизированных клинических исследований (РКИ), которые сравнивали его эффективность и безопасность с другими антидепрессантами [1, с. 53-57]. Результаты этих исследований подтверждают высокую эффективность сертралина и его хорошую переносимость пациентами.

Сертралин выделяется среди других антидепрессантов своей высокой эффективностью и безопасностью при лечении депрессивных и тревожных расстройств, что было продемонстрировано в многочисленных рандомизированных клинических исследованиях (РКИ) [8, с. 1-24].

Механизм действия.

Сертралин, как и другие антидепрессанты класса СИОЗС, действует на основе механизма избирательной блокады обратного захвата серотонина в нейрональных синапсах. Он избирательно блокирует обратный захват серотонина в нейрональных синапсах, что приводит к высвобождению этого нейромедиатора и усилению серотонинергической активности [9, с. 604-624].

Этот процесс запускает ряд вторичных изменений, которые способствуют улучшению состояния пациентов с депрессивными и тревожными расстройствами. Среди этих изменений можно выделить:

- Десенситизация серотониновых и норадреналиновых рецепторов, чувствительность которых патологически повышена при депрессивных и тревожных состояниях;
- Стабилизация «гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси»;
- Уменьшение синтеза воспалительных цитокинов нейроглией;
- Накопление фосфолипидов в нервных клетках. Усиление образования фосфолипидов повышает пластичность и резистентность нервных клеток к стрессовым факторам
- Уменьшение секреции проапоптотических белков;
- Стимуляция нейрогенеза;
- Предотвращение апоптоза нейронов.

Эти эффекты сертралина способствуют восстановлению нормального функционирования нервной системы и улучшению психического состояния пациентов.

Исследования показали, что сертралин оказывает благотворное влияние на области мозга, ответственные за обработку эмоций и памяти, такие как лимбическая система и гиппокамп. Эти области часто подвергаются атрофическим изменениям при продолжительной депрессии. Сертралин стимулирует нейрогенез (рождение новых нейронов) и предотвращает гибель нейронов в этих областях. Это способствует восстановлению нормальной работы мозга и когнитивных функций у пациентов с депрессией. Механизм действия сертралина основан на предполагаемом стимулирующем эффекте на нейрогенез, а не просто на повыше-

нии уровня серотонина в синапсах. Эти вторичные изменения, в конечном итоге приводящие к увеличению нейрогенеза, считаются основным фактором антидепрессивных и противотревожных свойств СИОЗС [10].

Благодаря своей высокой избирательности в отношении ингибирования обратного захвата серотонина, сертралин является высокоэффективным препаратом для лечения депрессии и тревожных расстройств. Его способность блокировать этот процесс превосходит amitриптилин – трициклический антидепрессант – в 100-200 раз [5, с. 37-43].

Сертралин, в отличие от других антидепрессантов, не оказывает значительного влияния на обратный захват норадреналина. Это позволяет избежать норадренергических побочных эффектов, которые характерны для трициклических антидепрессантов (ТЦАД), СИОЗС и норадреналина. К таким побочным эффектам относятся возбуждение, беспокойство, повышенную потливость, ускоренное сердцебиение, дрожь, спастические запоры, трудности с мочеиспусканием и колебания артериального давления, предрасположенного к гипертензии [7, с. 686-700].

Сертралин обладает минимальным влиянием на повторный захват норадреналина, что делает его более предпочтительным выбором для лечения депрессии и тревожных расстройств. Кроме того, сертралин характеризуется отсутствием существенных М-холиноблокирующих, Н1-гистаминоблокирующих или α -адреноблокирующих свойств. Отсутствие взаимодействия с этими рецепторами означает, что сертралин не вызывает типичных побочных эффектов, связанных с такими препаратами. Пациенты, принимающие сертралин, менее склонны к сонливости и седативному эффекту, изменению аппетита и веса, а также метаболическим нарушениям, которые обычно ассоциируются с блокадой Н1-гистаминовых рецепторов. Кроме того, сертралин не провоцирует ортостатическую гипотензию и тахикардию, которые связывают с α -адреноблокадой [7, с.686–700].

Ряд исследований показал, что сертралин может оказывать положительное влияние на когнитивные функции у пациентов с психотической депрессией и выраженными когнитивными нарушениями. Это связано с тем, что сигма-рецепторы модулируют активность других нейромедиаторных систем, таких как дофаминергическая и глутаматергическая [8, с. 1-24].

Терапия у детей и подростков.

В педиатрической практике терапию сертралином для детей возрастом от 6 до 12 лет рекомендуется инициировать с начальной суточной дозировки, варьирующей от 12,5 до 25 мг. Прием осуществляется единожды в день в утренние или вечерние часы независимо от приема пищи. Транзиторное увеличение дозы до 50 мг в сутки, распределенной аналогичным образом (однократный прием), проводится в течение последующих семи дней [3, с. 22-24].

После перорального введения сертралин демонстрирует медленное и постепенное всасывание в желудочно-кишечном тракте. Распространяясь в организме, он активно проникает в различные органы и ткани, преодолевая гематоэнцефалический барьер. Характерная особенность сертралина – высокая степень связывания с белками плазмы крови, а также подверженность интенсивной окислительной трансформации при всасывании через печень. По этой причине общая биодоступность препарата после перорального приема составляет приблизительно 50%.

Несмотря на независимость всасываемости сертралина от приема пищи, с целью сведения к минимуму проявлений тошноты в начальном периоде лечения рекомендуется принимать препарат в сочетании с приемом пищи. Обычно антидепрессивное действие сертралина проявляется уже к концу второй-третьей недели лечения, а полное достижение желаемого результата (терапевтическое плато) – в течение 6-8 недель терапевтического курса [3, с. 22-24].

Однократный прием в сутки у пациентов, принимающих от 50 до 200 мг сертралина, демонстрирует достижение C_{max} в интервале от 4,5 до 8,5 часов. Средний $T_{1/2}$, составляю-

щий около 26 часов, предполагает достаточность однократного приема в сутки в большинстве случаев [2, с. 1828-1833].

Однако потенциальное снижение концентрации сертралина в плазме крови ниже терапевтических значений в течение части суток может влиять на результативность терапии. В связи с этим подростки, особенно получающие низкие дозы (50 мг/сут), могут нуждаться в двукратном приеме препарата для поддержания достаточного уровня сертралина. Рост суточной дозы сертралина коррелирует с увеличением стабильного T1/2, поскольку препарат обладает способностью к самоингибированию метаболизма в печени. При повышении дозы концентрация сертралина в организме сохраняется дольше, обеспечивая более стабильный терапевтический эффект [6, с. 1037-1044].

Материалы и методы.

В ходе статистического исследования мы изучили 21 пациента в возрасте от 14 до 16 лет, поступивших в БУ «Республиканскую психиатрическую больницу» города Чебоксары с июля по декабрь 2023 года.

В соответствии с критериями МКБ-10 их состояние оценено как: F92.8 – смешанное расстройство поведения и эмоций – 11 пациентов (52,38%); F32.1 – умеренный депрессивный эпизод – 4 пациента (19,05%); F06.3 – органическое депрессивное расстройство – 6 пациентов (28,57%). (табл. 1)

Таблица 1. Распределение больных изученной выборки по рубрикам МКБ-10 (n = 21)

Диагноз по МКБ-10	Число больных	
	Абс.	%
F92.8 – смешанное расстройство поведения и эмоций	11	52,38
F32.1 – умеренный депрессивный эпизод	4	19,05
F06.3 – органическое депрессивное расстройство	6	28,57

При анализе патогенных факторов у обследованных больных была выявлена непосредственная связь большей части жалоб с психотравмирующими ситуациями. В 12 наблюдениях стрессовый фактор был связан напрямую с проблемами в семье и конфликтными взаимоотношениями с близкими людьми. В 5 случаях нападениями и издевательствами в учебном заведении. У 9 подростков чрезмерными нагрузками в школе, секциях и кружках.

Препарат сертралин (Золофт) назначался в дозах от 25 до 100 мг/сут. Его суточное количество индивидуально титровалось до клинически эффективного. Поскольку сертралин в плазме крови находится в среднем около 26 ч (т.е. чуть более суток), то обычно достаточно принимать его 1 раз в сутки.

Терапию сертралином у подростков 14-15 лет начинали с дозировки 12,5 мг. Каждую последующую неделю прибавляли по 12,5 или 25 мг до максимально допустимой «рабочей и комфортно переносимой» дозировки, но не более 100 мг в сутки.

В четырех случаях (19 %) у подростков 16 лет из-за увеличения дозировки препарата до 25 мг в сутки в течение трёх дней произошло обострение тревоги, бессонницы, возбуждения и беспокойства. В связи с этим у данных пациентов изменили начальную терапию сертралином: начали наращивать дозу медленнее обычного. Назначали дозировку 12,5 мг в сутки в течение двух недель под прикрытием анксиолитика – гидроксизина в таблетках по 25 мг на ночь. Затем, начиная с третьей недели, дозировку сертралина увеличивали. Тем самым отмечалась тенденция к снижению интенсивности всех компонентов депрессии. Сопутствующая психотропная терапия исключалась. Лечение проводилось амбулаторно.

Динамика состояния пациентов регистрировалась в ходе двух посещений: 1 посещение – начальная оценка в момент обращения, завершающее посещение 2 проводилось после полутора месяцев терапии. Четверо пациентов, не ответивших на действие антидепрессанта, внепланово посетили врача через три дня с жалобами на ухудшение состояния.

Критериями эффективности лечения стали следующие показатели: больные отметили улучшение статуса заболевания, уменьшение тревожности, а также стабилизация эмоционального фона после полуторамесячного приёма препарата.

Результаты.

Наши статистические наблюдения позволили разделить пациентов по продуктивности терапии на 2 основные группы: I группа больных сразу отреагировала на лечение; II группа отметила тенденцию к улучшению по истечению 3-х дней после уменьшения дозировки сертралина. Оценивали мы данные состояния подростков по количеству исходных баллов Госпитальной Шкале Тревоги и Депрессии (HADS).

В I группе к моменту завершения нашего исследования у пациентов фиксировалась выраженная стабилизация эмоционального фона. Также при расспросе были выяснены улучшенные соматовегетативные показатели и взаимоотношения с близкими людьми, менее выраженными становились ранние пробуждения и трудности засыпания.

Актуальными жалобами остались пониженный интерес к увлечениям, уменьшение концентрации в учебе. Таким образом, у 8 пациентов (47%) I группы к концу исследования состояние соответствовало стойкой ремиссии, а у 9 (52,9%) – ремиссии с остаточными симптомами. Это подтверждается достоверной редукцией исходных баллов по шкалам депрессии и тревоги HADS (рис. 1).

Рис. 1. Динамика среднестатистических показателей по шкале HADS в I группе

Расшифровка по количеству баллов:

- От 0 до 7 – норма.
- От 8 до 10 – субклинический выраженные симптомы.

- От 11 и более баллов – клинически выраженные симптомы расстройства.

Во II группе на внеплановом дополнительном посещении отметили явное ухудшение состояния заболевания, чем на первичном приеме. Стало известно по ряду признаков: увеличение тревожности, сопровождающееся вегетативными реакциями; ухудшенный фон настроения; нарушение ночного сна. По проведенной оценке, показателей по шкале HADS наблюдали клинически выраженные симптомы расстройства поведения подростков (рис. 2).

Рис. 2. Динамика среднестатистических показателей по шкале HADS во II группе

Расшифровка по количеству баллов:

- От 0 до 7 – норма.
- От 8 до 10 – субклинический выраженные симптомы.
- От 11 и более баллов – клинически выраженные симптомы расстройства.

К концу 2-го посещения после 1,5 месяцев эти пациенты не отмечали явного улучшения в сфере социально-психического функционирования, подавляющее число больных (19%) испытывали опасения и сомнения учебных, межличностных, семейных проблем.

Заключение.

Анализ данных литературы показывает, что сертралин обладает широким спектром эффективности при депрессивных расстройствах, тревожных расстройствах, обсессивно-компульсивном расстройстве и разных расстройствах импульсного контроля, расстройствах пищевого поведения.

Сертралин безопасен для применения у детей и подростков.

Этот препарат хорошо переносится, имеет мало побочных эффектов и низкий риск лекарственных взаимодействий. Его метаболизм не зависит от возраста и пола. Кроме того, сертралин мало токсичен и обычно не приводит к летальному исходу даже при передозировке, что особенно важно в контексте повышенной суицидальности у детей и подростков с депрессией.

Важным преимуществом сертралина перед другими антидепрессантами является его положительное действие на когнитивные функции больных депрессиями, обусловленное как продофаминергическими свойствами препарата, так и воздействием на сигма-рецепторы. Это делает сертралин предпочтительным выбором для лечения депрессии у детей и подростков. В то же время, в детском и подростковом возрасте, когда мозг наиболее пластичен, крайне важно обеспечить максимальную сохранность когнитивных функций. Это имеет критическое значение для успешной учёбы, а также для профессиональных достижений и успеха в жизни в дальнейшем.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вельтишев Д.Ю. Некоторые психотропные и соматотропные эффекты сертралина (Золофта) при лечении депрессий у больных общей медицинской практики // Психические расстройства в общей медицине. 2013. № 3. С. 53-57.
2. Данилов А.Б. Золофт. Возможности клинического применения // Рус. мед. журн. 2007. № 24. С. 1828-1833.
3. Малинина Е.В., Забозлаева И.В. Применение торина (сертралина) в лечении депрессивных и обсессивно-компульсивных расстройств в детском возрасте // Журн. неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. 2010. № 110 (8). С. 22-24.
4. Поздеева Е.А., Морозов П.В. Золофт (сертралин) в клинической практике (обзор) // Психиатрия и психофармакотерапия. 2008. № 10 (5). С. 34-39.
5. Чахава К.О. Депрефолт (Сертралин) – обзор терапевтического профиля. Психиатрия и психофармакотерапия. 2007. № 9 (3). С. 37-43.
6. Sertraline pharmacokinetics and dynamics in adolescents / D.A. Axelson [et al.] // J Am Acad Child Adolesc Psychiatry. 2002. Vol. 41 (9). pp. 1037-1044.
7. Кое В.К., Weissman A., Welch W.M., Browne R.G. Sertraline, a new uptake inhibitor with selectivity for serotonin // J Pharmacol Exp Ther. 1983. Vol. 226. pp. 686-700.
8. MacQueen G., Born L., Steiner M. The selective serotonin reuptake inhibitor sertraline: its profile and use in psychiatric disorders // CNS Drug Rev. 2001. Vol. 7 (1). pp. 1-24.
9. Murdoch D., McTavish D. Sertraline. A review of its pharmacodynamic and pharmacokinetic properties, and therapeutic potential in depression and obsessive-compulsive disorder // Drugs. 1992. Vol. 44(4). pp. 604-624.
10. Obach R.S., Cox L.M., Tremaine L.M. Sertraline is metabolized by multiple cytochrome P450 enzymes, monoamine oxidases, and glucuronyl transferases in human: an in vitro study // Drug Metab Dispos. 2005. Vol. 33 (2). pp. 262-270.
11. Stahl's Essential Psychopharmacology: Neuroscientific Basis and Practical Applications. 4rd Ed. Cambridge University Press, 2013. 626 p. ISBN 978-1107686465.

© Маркелова Е.С., Шаринкина К.А., Шумилова Н.А., 2024.